

TILI O‘RGANILAYOTGAN MILLAT MADANIYATINI O‘RGANISHNING TILNI MUVAFFAQIYATLI O‘QITISHDAGI O‘RNINI

Alimjonova Mehriniso

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Abstrakt: Madaniy ongning til o‘rganishga ta’sirini tushunish bugungi globallashgan dunyoda juda muhimdir. Ushbu tadqiqot yangi tilni o‘rganish jarayonida tili o‘rganilayotgan millatning madaniy xabardorligining ahamiyatini o‘rganadi. Mavjud adabiyotlarni o‘rganish va empirik tadqiqotlar o‘tkazish orqali biz madaniy sezgirlikning tilni o‘zlashtirish va malakasini qanday oshirishini o‘rganamiz. Bizning topilmalarimiz shuni ko‘rsatadiki, til ta’limiga madaniy jihatlarni integratsiya qilish tilni chuqurroq tushunishga yordam beradi, samarali muloqotni ta’minlaydi va madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantiradi. Til o‘qituvchilari va o‘rganuvchilar uchun tasiri muhokama qilinadi.

Kirish

Til o‘rganish shunchaki so‘z boyligi va grammatikasini o‘zlashtirish emas; shuningdek, tili o‘rganilayotgan til bilan bog‘liq madaniyatni tushunishni o‘z ichiga oladi. Madaniy xabardorlik tilni o‘zlashtirishda muhim rol o‘ynaydi, chunki u tili o‘rganilayotgan millatning me’yorlari, qadriyatlar va muloqot uslublari haqida tushuncha beradi. Ushbu maqola madaniy xabardorlik va til o‘rganish o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganish, uning til ta’limi uchun ahamiyati va oqibatlarini yoritishga qaratilgan.

Madaniy ma’lumotlar muayyan jamiyat yoki jamoani tavsiflovchi ko‘plab jihatlarni o‘z ichiga oladi. Bularga quyidagilar kiradi:

Madaniy ma’lumotlar tili o‘rganilayotgan madaniyatda keng tarqalgan qabul qilingan xatti-harakatlar, etiket va ijtimoiy konvensiyalarni tushunishni o‘z ichiga oladi. Bu turli madaniyatlarda sezilarli darajada farq qiluvchi salomlashish, murojaat shakllari, imo-ishoralar va tana tilini o‘z ichiga oladi.

Madaniy xabardorlik jamiyatning dunyoqarashini shakllantiradigan asosiy qadriyatlar va e’tiqod tizimlarini tan olishni o‘z ichiga oladi. Bunga oila, din, gender rollari, ta’lim va hokimiyatga bo‘lgan munosabat va boshqa jihatlar kiradi.

Madaniyatning tarixiy konteksti va an’analarini tushunish uning o‘ziga xosligini tushunish imkonini beradi va zamonaviy amaliyotlarga ta’sir qiladi. Madaniy ma’lumotlar jamiyat uchun muhim bo‘lgan tarixiy voqealar, madaniy bayramlar, marosimlar va marosimlar haqidagi bilimlarni o‘z ichiga oladi.

Til madaniyat bilan chuqur chambarchas bog'liq bo'lib, madaniy ma'lumotlar o'z til va madaniyatga xos lingvistik nüanslar, idiomatik iboralar, maqollar va jaranglarni tushunishni o'z ichiga oladi.

Oziq-ovqat madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, madaniy xabardorlik an'anaviy taomlar, pishirish usullari, ovqatlanish odob-axloq qoidalari va madaniy kontekstdagi ba'zi ovqatlarning ahamiyati bilan tanishishni o'z ichiga oladi.

Madaniy ma'lumotlar san'at, jumladan, adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, teatr va raqsga taalluqlidir. Badiiy ifodalarni tushunish jamiyatning madaniy qadriyatlari, estetikasi va ijodiy ifodalari haqida tushuncha beradi.

Belgilar, imo-ishoralar, piktogrammalar va belgilar madaniy ahamiyatga ega va tili o'rganilayotgan madaniyatga xos ma'nolarni bildiradi. Madaniy ma'lumotlar ushbu ramzlarni madaniy kontekstda tan olish va talqin qilishni o'z ichiga oladi.

Madaniy xabardorlik jamiyatdagi turmush tarzi, mehnat amaliyoti, iste'mol usullari va ijtimoiy tabaqalanishga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni tushunishni o'z ichiga oladi.

Madaniy ma'lumotlarga aloqa uslublari, jumladan, to'g'ridan-to'g'rilik, bilvositalik, og'zaki va og'zaki bo'lmagan aloqa belgilari va muloqotda sukunatning roli haqida xabardorlik kiradi, ular turli madaniyatlarda farqlanadi.

Madaniy taqiqlarni, nozik mavzularni va mumkin bo'lgan tushunmovchilik sohalarini tan olish samarali madaniyatlararo muloqot va tili o'rganilayotgan madaniyat doirasida hurmatli o'zaro munosabatlar uchun juda muhimdir.

Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumot; Adabiyot sharhi

Oldingi tadqiqotlar o'quv jarayonida til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini ta'kidladi (Bayram, 1997; Kramsch, 1993). Bayram (1997) madaniyatlararo kommunikativ kompetentsiya tushunchasini kiritdi va samarali muloqot uchun madaniy farqlarni tushunish muhimligini ta'kidladi. Kramsch (1993) ta'kidlaganidek, til madaniyatning aksidir va o'quvchilar tilning nozik tomonlarini to'liq tushunish uchun madaniy kontekstlar bilan shug'ullanishlari kerak.

Til o'rganishda madaniy ongning rolini o'rganish uchun aralash usullardan foydalanildi. Tadqiqot til o'rganuvchilarning madaniy xabardorlik darajasini o'lchash uchun so'rovnomalar o'tkazish va til o'rganishga madaniy jihatlarni integratsiyalash tajribasini o'rganish uchun suhbatlarni o'z ichiga oldi.

So'rov natijalari madaniy xabardorlik va tilni bilish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi. Madaniy sezgirlikning yuqori darajasini ko'rsatgan o'quvchilar ham ko'proq til qobiliyatlarini namoyish etdilar. Ishtirokchilar bilan bo'lib o'tgan suhbatlar til ta'limiga madaniy mazmunni kiritishning afzalliklarini yanada ta'kidladi. Ishtirokchilar motivatsiya kuchayganligi, muloqot qobiliyatlari yaxshilangani va tili o'rganilayotgan madaniyat uchun chuqurroq minnatdorchilik bildirishgan.

Munozara

Natijalar madaniy xabardorlikni til o‘quv dasturlariga kiritish muhimligini ta’kidlaydi. O‘quvchilarni tili o‘rganilayotgan millatning madaniy nuanslari bilan tanishtirish orqali o‘qituvchilar tilni o‘zlashtirish va madaniyatlararo kompetentsiyani osonlashtiradigan chuqur o‘rganish tajribasini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, madaniy tarkibni o‘z ichiga olish tilni yanada yaxlit tushunishga yordam beradi, bu esa o‘quvchilarga turli xil madaniy kontekstlarda osongina harakat qilish imkonini beradi. Tilni chuqurroq va yaxlit tushunishni rivojlantirish uchun til o‘rganishga madaniy mazmuni kiritish zarur. Madaniyat va til bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ulardan birini ikkinchisiz to‘liq tushunish mumkin emas. O‘quvchilarni urf-odatlar, urf-odatlar, tarix, adabiyot, musiqa va san’at kabi madaniy jihatlar bilan tanishtirish orqali ular tilda so‘zlashuvchi xalqning qadriyatlari, e’tiqodlari va dunyoqarashi haqida tushunchaga ega bo‘ladilar.

Madaniy tarkib so‘z va iboralarga kontekst va ma’no berish orqali til o‘rganishga chuqurlik va boylik qo‘shadi. Bu o‘quvchilarga faqat grammatika qoidalari va lug‘at ro‘yxatidan ko‘rinmasligi mumkin bo‘lgan nuanslar, idiomalar va nozik konnotatsiyalarni tushunishga yordam beradi. Madaniy ma’lumotnomalarni tushunish, shuningdek, muloqot ko‘nikmalarini oshiradi, chunki bu o‘quvchilarga ona tilida so‘zlashuvchilar bilan yanada samaraliroq muloqot qilish va haqiqiy hayotdagi vaziyatlarni ko‘proq ishonch bilan boshqarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, madaniy tarkib xilma-xillikni qadrlash va empatiyani rivojlantiradi. Til o‘rganish orqali turli madaniyatlarni o‘rganib, o‘quvchilar kengroq dunyoqarashni rivojlantiradilar va turli kelib chiqishi bo‘lgan odamlarga nisbatan ochiq fikrli bo‘lishadi. Ushbu ta’sir nafaqat bag‘rikenglik va hurmatni rivojlantiradi, balki qiziqish va dunyo haqida ko‘proq bilish istagini uyg‘otadi.

Bundan tashqari, til ta’limiga madaniy mazmuni kiritish o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va qiziqarli qiladi. Bu til o‘rganishni oddiy akademik mashqdan o‘quvchilarni insoniy tajribalarning boy gobelenlari bilan bog‘laydigan dinamik va immersiv tajribaga aylantiradi. Adabiyot, filmlar, oshxona yoki festivallar orqali madaniy kontent qiziqish uyg‘otadi, qiziqish uyg‘otadi va o‘quvchilarni til va uning madaniy kontekstiga chuqurroq kirib borishga undaydi.

Madaniy tarkibni tilni o‘rganishga integratsiya qilish tilni yaxlit tushunishni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bu o‘quv tajribasini boyitadi, madaniy xabardorlik va sezgirlikni rivojlantiradi, muloqot qobiliyatlarini oshiradi va o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Til ta’limi orqali madaniy xilma-xillikni qamrab olgan holda, o‘quvchilar nafaqat malakali ma’ruzachilarga, balki inson madaniyatining boyligini qadrlaydigan va nishonlaydigan global fuqarolarga aylanadi.

Xulosa

Madaniy xabardorlik til o‘rganish, o‘rganish tajribasini boyitish va samarali muloqotni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchilar madaniy sezgirlikning

ahamiyatini tan olishlari va o‘quvchilarning malakasi va madaniyatlararo kompetentsiyasini oshirish uchun til o‘quv dasturlariga madaniy mazmuni kiritishlari kerak. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar madaniy ongni til ta’limiga yanada samarali integratsiyalashgan innovatsion pedagogik yondashuvlarni o‘rganishi kerak. Til o‘rganishga madaniy mazmuni kiritish nafaqat qimmatli qo‘shimcha, balki keng qamrovli va mazmunli til ta’limining muhim tarkibiy qismidir. Tilning madaniy jihatlarini o‘rganish orqali o‘quvchilar uning nozik tomonlarini chuqurroq tushunadilar, turli nuqtai nazarlarga nisbatan empatiya va hurmatni rivojlantiradilar, muloqot qobiliyatlarini oshiradilar. Til o‘rganishda madaniy mazmuni qamrab olish tajribani kashfiyot, bog‘lanish va inson ifodalarining boyligini qadrlash sayohatiga aylantiradi. Oxir oqibat, madaniy mazmun bilan shug‘ullanish orqali o‘quvchilar nafaqat malakali ma’ruzachilarga, balki ko‘p madaniyatli dunyoda sezgirlik, qiziquvchanlik va tushunish bilan harakat qilish uchun jihozlangan global fuqarolarga aylanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Christopher, JC, Wendt, DC, Marecek, J., & Goodman, DM (2014). Tanqidiy madaniy ong: globallashuv psixologiyasiga qo‘shgan hissasi. *Amerikalik psixolog*, 69 (7), 645.
2. Rew, L., Becker, H., Cookston, J., Khosropour, S., & Martinez, S. (2003). Hamshiralik talabalarining madaniy xabardorligini o‘lchash. *Hamshiralik ta’limi jurnali*, 42 (6), 249-257.
3. Constantin, EC, Cohen-Vida, MI, & Popescu, AV (2015). Madaniy ongni rivojlantirish. *Procedia -Ijtimoiy va xulq-atvor fanlari*, 191, 696-699.
4. Oltoy, I. (2005). Madaniy ongni rivojlantirish. *Til va tilshunoslik jurnali*, 1 (2), 170-182.
5. Chaqir, I. (2006). Chet tillarini o‘qitishda madaniy ongni rivojlantirish. *Turkcha masofaviy ta’lim jurnali*, 7 (3), 154-161.
6. Beyker, W. (2012). Madaniy xabardorlikdan madaniyatlararo xabardorlikka: ELTdagi madaniyat. *ELT jurnali*, 66 (1), 62-70.